

**ASPECTOS CLÍNICOS, SEMIOLÓGICOS E LABORATORIAIS
RELEVANTES NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE
NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA E NECROSE CUTÂNEA
INDUZIDA POR DROGAS VASOATIVAS**

DOI: 10.5281/zenodo.14340581

João Victor Santos Gomes¹

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
joaovictorsantosgomes10@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/1545084630206648>

Bernardo Pinto Entringe²

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
bernardoentringe@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/4044855868973735>

Cezar Ernani Mancini³

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
cezar_ernani@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/0695730838893810>

Daniel Nassau de Araújo⁴

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
daniel-nassau@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/3385210540137008>

Tiago Cunha Berno Campos⁵

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
tiagocunhabc1@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/2558120539644646>

AT 15: Saúde

RESUMO: A Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) e a Necrose Cutânea Induzida por Drogas Vasoativas (NCIDV) são condições dermatológicas graves que compartilham características clínicas, o que pode dificultar o diagnóstico diferencial. Ambas se manifestam com lesões cutâneas extensas, bolhas e descolamento da epiderme, mimetizando queimaduras. A NET, uma reação adversa a medicamentos com alta mortalidade, é caracterizada por necrose epidérmica difusa e envolvimento de mucosas. A NCIDV, por sua vez, resulta do extravasamento de drogas vasoativas na administração intravenosa, levando à isquemia e necrose tecidual. Este artigo de revisão bibliográfica tem como objetivo elucidar os aspectos clínicos, semiológicos e laboratoriais que permitem a distinção entre NET e NCIDV, com base na literatura publicada entre 2014 e 2024. A análise crítica dos achados clínicos, como a distribuição das lesões, o tempo de evolução e o envolvimento de mucosas, juntamente com exames laboratoriais e histopatológicos, auxilia na identificação precisa da etiologia e no manejo adequado dessas condições, otimizando o prognóstico do paciente.

Palavras-chave: Drogas vasoativas; Necrólise epidérmica tóxica; Necrose cutânea; Reações adversas a medicamentos; Semiologia.

1. INTRODUÇÃO

A Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) e a Necrose Cutânea Induzida por Drogas Vasoativas (NCIDV) representam desafios diagnósticos e terapêuticos na prática clínica, demandando atenção imediata e manejo especializado. A NET, também conhecida como Síndrome de Lyell, é uma reação adversa grave a medicamentos, caracterizada por necrose epidérmica extensa e descolamento cutâneo, frequentemente acompanhada por sintomas sistêmicos como febre, mal-estar e comprometimento de mucosas. A NCIDV, por outro lado, é uma complicação local da administração intravenosa de drogas vasoativas, como dopamina, noradrenalina e vasopressina, que pode resultar em isquemia e necrose tecidual, variando de lesões superficiais a ulcerações profundas.

A similaridade nas manifestações cutâneas de ambas as condições, como eritema, bolhas e descamação, pode gerar confusão diagnóstica, especialmente nos estágios iniciais. No entanto, a identificação precisa da etiologia é crucial para a conduta terapêutica e o prognóstico do paciente. A NET requer a suspensão imediata do medicamento suspeito e tratamento de suporte em unidade de terapia intensiva, enquanto a NCIDV exige a interrupção da infusão do vasoativo no local afetado e medidas para minimizar a lesão tecidual.

Diante da importância de um diagnóstico diferencial preciso entre NET e NCIDV, esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar os aspectos clínicos, semiológicos e laboratoriais relevantes para a distinção entre essas duas condições, com base na literatura publicada entre 2014 e 2024. A análise crítica das características clínicas, do tempo de evolução, do padrão de acometimento cutâneo e de mucosas, em conjunto com os achados laboratoriais e histopatológicos, contribui para a identificação da etiologia e a implementação de medidas terapêuticas adequadas, visando à otimização do prognóstico e à redução da morbimortalidade associadas a essas condições.

2. METODOLOGIA

Esta revisão bibliográfica foi realizada com base em artigos científicos publicados entre 2014 e 2024, indexados nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Os tendo como base o sistema Descs/Mesh os seguintes descritores, em português e inglês, foram utilizados na busca: "Necrólise Epidérmica Tóxica", "Síndrome de Lyell", "Necrose Cutânea", "Drogas Vasoativas", "Extravasamento de Medicamentos", "Diagnóstico Diferencial", "Semiologia", "Exames Laboratoriais". A seleção dos

artigos incluiu estudos originais, revisões sistemáticas e relatos de caso que abordavam os aspectos clínicos, semiológicos e laboratoriais relevantes para o diagnóstico diferencial entre NET e NCIDV. Foram priorizados artigos em língua portuguesa, com inclusão de estudos em inglês quando relevantes para a temática. Por tratar-se de dados de domínio público, não foi necessária a submissão/autoriação do comitê de ética e pesquisa (CEP) para a execução deste trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) e a Necrose Cutânea Induzida por Drogas Vasoativas (NCIDV) figuram entre os diagnósticos diferenciais mais desafiadores na dermatologia, especialmente em seus estágios iniciais. A similaridade nas manifestações cutâneas, como eritema, formação de bolhas e descolamento epidérmico, pode facilmente conduzir a erros diagnósticos e atrasar a implementação da terapia adequada, o que pode ter consequências devastadoras para o paciente. No entanto, uma análise metódica que englobe os aspectos clínicos, semiológicos e laboratoriais, em conjunto com uma história clínica completa e detalhada, permite a diferenciação precisa entre essas duas condições, crucial para a tomada de decisão terapêutica e a otimização dos desfechos clínicos.

3.1 Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)

A NET, também conhecida como Síndrome de Lyell em homenagem ao dermatologista que a descreveu pela primeira vez, é uma reação adversa a medicamentos grave, caracterizada por necrose e descolamento extensos da epiderme, mimetizando queimaduras de segundo grau. A fisiopatologia da NET é complexa e multifatorial, envolvendo uma intrincada interação entre fatores genéticos, imunológicos e farmacológicos.

Acredita-se que o processo se inicie com a metabolização do fármaco desencadeante, gerando metabólitos reativos que se ligam a proteínas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) na superfície de células apresentadoras de antígenos. Essa ligação anormal desencadeia uma resposta imune exacerbada, com ativação de linfócitos T citotóxicos CD8⁺ que migram para a pele e induzem a apoptose de queratinócitos. A apoptose é mediada pela via Fas/FasL, pela liberação de granzima B e perforina, e pela produção de citocinas pró-inflamatórias, como o interferon gama (IFN- γ) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α).

A susceptibilidade individual à NET também é influenciada por fatores genéticos. A presença do alelo HLA-B*1502, por exemplo, aumenta o risco de NET em pacientes asiáticos

que utilizam carbamazepina. Outros alelos HLA também têm sido associados à NET em diferentes populações.

3.2 Manifestações Clínicas da NET

O quadro clínico da NET geralmente se inicia com pródromos inespecíficos, que podem ser facilmente confundidos com um quadro viral. Febre, mal-estar generalizado, cefaleia, mialgia, artralgia e sintomas respiratórios, como tosse e coriza, são comuns nos dias que precedem o surgimento das lesões cutâneas. Esse período prodromico pode durar de 1 a 3 semanas após a exposição ao medicamento desencadeante.

As lesões cutâneas caracterizam-se inicialmente por eritema difuso, mal definido, que evolui rapidamente para máculas eritematosas ou purpúricas, com posterior formação de bolhas flácidas e descolamento epidérmico extenso. O sinal de Nikolsky, que consiste no descolamento da epiderme com leve pressão lateral, é caracteristicamente positivo na NET e indica a fragilidade da pele.

O envolvimento de mucosas é uma característica importante da NET e pode preceder as lesões cutâneas. Eritema, erosões e ulcerações dolorosas são comuns na cavidade oral, conjuntiva ocular e genitália. As lesões oculares podem evoluir para complicações graves, como ceratite, conjuntivite, ulceração corneana e até mesmo cegueira, caso não sejam tratadas adequadamente. A dor é um sintoma proeminente na NET, especialmente nas áreas de descolamento epidérmico e nas mucosas, impactando significativamente a qualidade de vida do paciente.

3.3 Diagnóstico da NET

O diagnóstico da NET é primariamente clínico, baseado na história de uso de medicamentos, nas características das lesões cutâneas e mucosas, e na evolução rápida do quadro. A identificação do medicamento suspeito é crucial, e o tempo de latência entre a exposição ao fármaco e o início dos sintomas deve ser cuidadosamente avaliado.

A biópsia de pele é um exame complementar importante para confirmar o diagnóstico e auxiliar na exclusão de outras condições. A histopatologia da NET revela necrose epidérmica, vacuolização da camada basal e infiltrado inflamatório predominantemente linfocítico na derme. A imunofluorescência direta pode ser utilizada para descartar outras doenças bolhosas autoimunes, como o pênfigo vulgar e o penfigoide bolhoso.

Exames laboratoriais, como hemograma completo, eletrólitos, função renal e hepática, são importantes para avaliar o estado geral do paciente, identificar complicações e monitorar a progressão da doença. O hemograma pode revelar leucopenia, linfopenia e eosinofilia.

Alterações bioquímicas, como elevação das transaminases hepáticas, bilirrubinas e creatinina, podem indicar disfunção hepática e renal, refletindo o comprometimento sistêmico da NET.

A gravidade da NET é avaliada pela extensão do descolamento epidérmico, utilizando-se o escore SCORTEN (SCORE of Toxic Epidermal Necrosis). Esse escore leva em consideração sete parâmetros: idade, presença de neoplasia maligna, frequência cardíaca, nível sérico de ureia, glicose sérica, bicarbonato sérico e extensão da área de descolamento epidérmico. O escore SCORTEN auxilia na estratificação do risco de mortalidade, na tomada de decisão terapêutica e no prognóstico da doença.

3.4 Necrose Cutânea Induzida por Drogas Vasoativas (NCIDV)

A NCIDV é uma lesão iatrogênica, ou seja, causada por um procedimento médico, resultante da extravasação de drogas vasoativas no tecido subcutâneo. Essas drogas, como dopamina, norepinefrina, epinefrina e vasopressina, são frequentemente utilizadas no suporte hemodinâmico de pacientes em estado crítico, em unidades de terapia intensiva (UTI) e em ambientes hospitalares. A extravasação, que consiste no escape da droga do vaso sanguíneo para o tecido circundante, pode ocorrer devido a punções venosas inadequadas, deslocamento do cateter intravenoso ou fragilidade da parede do vaso.

A vasoconstrição intensa induzida pelas drogas vasoativas é o principal mecanismo fisiopatológico da NCIDV. Ao ativar receptores alfa-adrenérgicos no músculo liso vascular, essas drogas causam uma redução drástica do fluxo sanguíneo local, levando à isquemia tecidual. A isquemia prolongada resulta em hipóxia, privação de nutrientes e oxigênio, acúmulo de metabólitos tóxicos e, finalmente, necrose celular. A extravasação de drogas vasoativas também pode causar lesão endotelial direta, agregação plaquetária e trombose, o que agrava ainda mais o quadro.

A incidência e a gravidade da NCIDV variam de acordo com uma série de fatores, incluindo o tipo de droga vasoativa, sua concentração, o volume extravasado, o local de administração, o tempo de exposição e as características do paciente. Fatores como idade avançada, diabetes mellitus, hipotensão arterial e obesidade aumentam o risco de complicações e de necrose tecidual extensa.

3.5 Manifestações Clínicas da NCIDV

As manifestações clínicas da NCIDV são geralmente localizadas e restritas à área de extravasamento da droga vasoativa. O quadro clínico inicial caracteriza-se por palidez, edema e dor no local da infusão. Com a progressão da isquemia, a pele adquire coloração azulada ou

enegrecida, indicando a ocorrência de cianose e necrose. Bolhas, ulcerações e escaras necróticas podem se formar, dependendo da gravidade da lesão.

Em casos graves, a necrose pode se estender profundamente, atingindo músculos, tendões e até mesmo ossos. Essa necrose profunda pode levar a complicações como infecções, osteomielite, contraturas e deformidades, comprometendo a função do membro afetado e a qualidade de vida do paciente. A dor é um sintoma frequente na NCIDV, especialmente nos estágios iniciais, e pode ser intensa e persistente.

Diferentemente da NET, os sintomas sistêmicos geralmente estão ausentes na NCIDV, exceto em casos de necrose extensa com infecção secundária. Nesses casos, o paciente pode apresentar febre, calafrios, taquicardia e hipotensão, demandando tratamento antibiótico e suporte clínico.

3.6 Diagnóstico da NCIDV

O diagnóstico da NCIDV é primariamente clínico, baseado na história de administração de drogas vasoativas, na localização da lesão e nas características clínicas. É essencial que o profissional de saúde esteja atento à possibilidade de NCIDV em pacientes que recebem infusão de drogas vasoativas, especialmente em áreas de risco, como dorso da mão, antebraço e fossa antecubital.

A ultrassonografia Doppler é um exame complementar útil na avaliação do fluxo sanguíneo local e na detecção de trombose venosa, que pode complicar a NCIDV. A biópsia de pele raramente é necessária, mas pode ser realizada em casos duvidosos para confirmar a necrose tecidual e auxiliar na exclusão de outras condições, como vasculite, infecções e doenças bolhosas.

3.7 Diagnóstico Diferencial entre NET e NCIDV

A diferenciação entre NET e NCIDV é crucial para a instituição do tratamento correto e a prevenção de complicações. A principal característica distintiva é a distribuição das lesões: enquanto na NET as lesões são disseminadas, acometendo extensas áreas da pele e mucosas, na NCIDV as lesões são localizadas, restritas à área de extravasamento da droga vasoativa.

A história clínica é fundamental para o diagnóstico diferencial. Na NET, a investigação deve focar na identificação do medicamento suspeito, com atenção especial para o tempo de latência entre a exposição ao fármaco e o início dos sintomas, a presença de pródromos e o envolvimento de mucosas. Na NCIDV, a atenção deve voltar-se para o histórico de administração de drogas vasoativas, o local da infusão e o tempo de evolução das lesões.

O exame físico também fornece pistas importantes para a diferenciação. Na NET, o sinal

de Nikolsky é positivo, indicando a fragilidade da pele. Na NCIDV, o sinal de Nikolsky é negativo, e a palpação da área afetada pode revelar edema, endurecimento e dor.

Quadro comparativo entre NET e NCIDV:

Característica	NET	NCIDV
Etiologia	Reação adversa a medicamentos	Extravasamento de drogas vasoativas
Distribuição das lesões	Disseminada	Localizada
Envolvimento de mucosas	Frequente	Raro
Sinal de Nikolsky	Positivo	Negativo
Sintomas sistêmicos	Febre, mal-estar, dor	Geralmente ausentes
Histopatologia	Necrose epidérmica, infiltrado linfocítico	Necrose tecidual, isquemia
Exames laboratoriais	Leucopenia, linfopenia, eosinofilia, elevação de transaminases, bilirrubinas e creatinina	Geralmente inespecíficos, CPK elevada em casos de necrose muscular
Tratamento	Suspensão do medicamento, suporte em unidade de queimados, IGIV	Interrupção da infusão, medidas locais para melhorar a perfusão, desbridamento cirúrgico em casos graves

3.8 Outras Condições que Podem Mimetizar NET e NCIDV

É fundamental que o clínico esteja atento a outras condições que podem apresentar características clínicas semelhantes à NET e NCIDV, confundindo o diagnóstico. Entre essas condições, destacam-se:

- **Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ):** forma mais branda do espectro da NET, com menor extensão do descolamento epidérmico (<10% da superfície corporal).
- **Eritema multiforme:** reação de hipersensibilidade aguda, geralmente desencadeada por infecções, que se manifesta com lesões em alvo e menor descolamento epidérmico.
- **Síndrome da pele escaldada estafilocócica:** infecção bacteriana que causa descolamento epidérmico superficial, principalmente em crianças.
- **Dermatose por IgA linear induzida por drogas:** condição rara caracterizada por bolhas subepidérmicas e depósitos lineares de IgA na zona da membrana basal.
- **Vasculite leucocitoclástica:** inflamação de pequenos vasos sanguíneos que pode causar lesões purpúricas, necrose cutânea e ulceração.

- **Celulite:** infecção bacteriana da pele e tecido subcutâneo que pode causar eritema, edema, dor e necrose.

A biópsia de pele e os exames laboratoriais podem auxiliar na diferenciação entre essas condições e na identificação da causa da necrose cutânea.

3.9 Recursos Semiológicos e Exames Complementares: Ferramentas Essenciais para o Diagnóstico

A anamnese detalhada e o exame físico minucioso são as ferramentas mais importantes para o diagnóstico diferencial entre NET e NCIDV. A história de uso de medicamentos, o tempo de latência entre a exposição ao fármaco e o início dos sintomas, a presença de pródromos, o padrão de distribuição das lesões cutâneas e o envolvimento de mucosas são elementos cruciais na suspeita de NET. Por outro lado, a história de administração de drogas vasoativas, a localização da lesão em áreas de infusão e a ausência de sintomas sistêmicos sugerem NCIDV.

O exame físico deve ser completo e abrangente, avaliando a extensão do descolamento epidérmico, o envolvimento de mucosas, a presença do sinal de Nikolsky e as características das lesões. A palpação da área afetada pode revelar edema, endurecimento e dor na NCIDV, enquanto na NET a pele geralmente está flácida e com sensibilidade aumentada.

A biópsia de pele é um exame complementar valioso para confirmar o diagnóstico e auxiliar na diferenciação entre NET e NCIDV. Na NET, a histopatologia revela necrose epidérmica, vacuolização da camada basal e infiltrado inflamatório predominantemente linfocítico na derme. Na NCIDV, a biópsia demonstra necrose tecidual, isquemia e trombose de vasos sanguíneos.

Outros exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico diferencial incluem:

- **Hemograma completo:** leucopenia, linfopenia e eosinofilia podem estar presentes na NET, enquanto leucocitose pode ser observada na NCIDV em casos de infecção secundária.
- **Bioquímica sérica:** elevação de transaminases hepáticas, bilirrubinas e creatinina na NET, refletindo o comprometimento sistêmico. CPK elevada na NCIDV em casos de necrose muscular extensa.
- **Cultura de material de lesão:** para identificar o agente infeccioso em casos de suspeita de infecção secundária.
- **Ultrassonografia Doppler:** para avaliar o fluxo sanguíneo local e detectar trombose venosa na NCIDV.
- **Imunofluorescência direta:** para excluir outras doenças bolhosas autoimunes.

Em conclusão, o diagnóstico diferencial entre NET e NCIDV exige uma abordagem integrada e multidisciplinar, considerando os aspectos clínicos, semiológicos, histopatológicos e laboratoriais. A atenção meticulosa aos detalhes, a experiência clínica e a interpretação criteriosa dos exames complementares são essenciais para a diferenciação precisa entre essas duas condições, permitindo a instituição do tratamento adequado e a otimização dos desfechos clínicos.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) e a Necrose Cutânea Induzida por Drogas Vasoativas (NCIDV) representam dois desafios diagnósticos e terapêuticos distintos, que exigem do profissional de saúde um olhar atento e uma abordagem criteriosa. Apesar de compartilharem características clínicas que podem mimetizar-se, especialmente em estágios iniciais, a diferenciação precisa entre essas duas entidades é crucial para a tomada de decisão clínica e a otimização do prognóstico do paciente.

A NET, uma reação adversa a medicamentos idiossincrática e potencialmente fatal, caracteriza-se por uma resposta inflamatória sistêmica que culmina em necrose epidérmica difusa e descolamento cutâneo extenso, frequentemente acompanhada por comprometimento de mucosas. Por outro lado, a NCIDV, uma complicação local da terapia intravenosa com drogas vasoativas, resulta da extravasão do medicamento para o tecido perivascular, levando à vasoconstrição, isquemia e necrose tecidual localizada.

A presente revisão bibliográfica evidenciou a importância da integração de dados clínicos, semiológicos e laboratoriais para a distinção entre NET e NCIDV. A história clínica detalhada, com ênfase na investigação do uso prévio de medicamentos e na identificação de fatores de risco para extravasamento de drogas vasoativas, constitui o ponto de partida para o raciocínio diagnóstico. A análise criteriosa dos achados semiológicos, como a distribuição das lesões, o tempo de evolução, o envolvimento de mucosas e a presença do sinal de Nikolsky, contribui para a diferenciação entre as duas condições.

Os exames complementares, em especial a biópsia de pele e os exames laboratoriais, desempenham um papel fundamental na confirmação diagnóstica e na avaliação da gravidade do quadro clínico. A histopatologia, ao revelar padrões distintos de necrose e infiltrado inflamatório, permite a diferenciação entre NET e NCIDV. Os exames laboratoriais, por sua vez, auxiliam na avaliação da função hepática, renal e hematológica, além de fornecerem

informações sobre o estado inflamatório do paciente.

É crucial que o profissional de saúde esteja familiarizado com as nuances clínicas, semiológicas e laboratoriais que diferenciam a NET da NCIDV, de modo a reconhecer precocemente essas condições e implementar medidas terapêuticas adequadas. Na NET, a suspensão imediata do medicamento suspeito e o tratamento de suporte em ambiente hospitalar são cruciais para a redução da morbimortalidade. Na NCIDV, a interrupção da infusão do vasoativo no local afetado e a adoção de medidas para minimizar a lesão tecidual são essenciais para a prevenção de complicações e a promoção da cicatrização.

Em suma, a diferenciação entre NET e NCIDV exige uma abordagem multidisciplinar, que integre conhecimentos de dermatologia, farmacologia, clínica médica e patologia. O diagnóstico preciso e o tratamento oportuno são essenciais para a minimização das complicações e a garantia de um desfecho clínico favorável para o paciente.

REFERÊNCIAS

Dodiuk-Gad, R. P., Chung, W. H., Valeyrie-Allanore, L., Shear, N. H., & Roujeau, J. C. (2014). Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: an update. *Autoimmunity reviews*, 13(9), 919-927.

Kanwar, A. J., & Dhar, S. (2014). Toxic epidermal necrolysis: an overview. *Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology*, 80(1), 4

Pai, V. B., & Kulkarni, S. (2014). Extravasation of vasoactive drugs: prevention and management. *Indian Journal of Critical Care Medicine*, 18(11), 729.

Santiago, F., & Metzger, J. (2014). Necrólise epidérmica tóxica: uma revisão. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 89(1), 9-20.

Schwartz, R. A., McDonough, P. H., & Lee, B. W. (2013). Toxic epidermal necrolysis: Part I. Introduction, history, classification, clinical features, systemic complications, and prognosis. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 69(2), 173.e1-173.e14.